

СУХОВ Роман Игоревич

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
кандидат географических наук, доцент; e-mail: ris@sfedu.ru*

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА В ГОРНЫХ МЕСТНОСТЯХ НА ЮГЕ РОССИИ

Функционирование туристских центров, специализирующихся на организации активного отдыха в горных регионах российского Кавказа, является одной из приоритетных в перечне тем, касающихся развития внутреннего туризма. Для понимания современных представлений о спортивном туризме был проведён анализ научных публикаций на эту тему, который показал отсутствие единой позиции у различных авторов не только к определению этого понятия, но и к вопросам практической деятельности. В пределах исследуемого макрорегиона в работе было рассмотрено 9 действующих (Роза Хутор, Красная Поляна, ГТЦ Газпром, Архыз, Приэльбрусье, Домбай, Лаго-Наки, Ведучи, Армхи) и 3 строящихся горных курорта. Их инфраструктуру было предложено разделить на две группы элементов: природнообусловленные, включающие зону удовлетворения потребностей туристов и инфраструктурные, созданные человеком, состоящие из трех подгрупп: туристской инфраструктуры, технической специализированной инфраструктуры и дополнительной инфраструктуры. Туристские центры в горах подразделены на организованные курорты, обладающие органом управления; самоорганизованные туристские центры, не имеющие централизованного управления и развивающиеся стихийно; смешанный тип. Так же были проанализированы особенности функционирования горных туристских центров с позиции их администрирования и возможностей дальнейшего развития. Представлен анализ туристской (отельная база, объекты общественного питания) и технической специализированной инфраструктуры (подъёмники, горнолыжные трассы, возможности для летних активностей), особенностей транспортной доступности курортов. Охарактеризованы проблемы и перспективы развития спортивного туризма в горных туристских центрах Кавказа.

Ключевые слова: *спортивный туризм, горный туристский кластер, горный курорт, горный туристский центр, туризм на Кавказе, внутренний туризм, горнолыжный туризм, треккинг в горах, туризм на Юге России.*

Для цитирования: Сухов Р.И. Особенности развития спортивного туризма в горных местностях на юге России // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №4. С. 80–94. DOI: 10.5281/zenodo.7089371.

Дата поступления в редакцию: 16 июля 2022 г.
Дата утверждения в печать: 16 сентября 2022 г.

Roman I. SUKHOV

*Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
PhD in Geography, Associate Professor; e-mail: ris@sfedu.ru*

THE SPORTS TOURISM DEVELOPMENT FEATURES IN MOUNTAINOUS AREAS IN THE SOUTH OF RUSSIA

Abstract. *Functioning of tourist centers of active recreation in the mountainous regions of the Russian Caucasus is among priorities areas of the domestic tourism development. The analysis of scientific publications to understand the modern sports tourism shows the lack of a unified position among various authors not only on the definition of this concept, but also on practical issues. The author examines 9 operating resorts (Rosa Khutor, Krasnaya Polyana, Gazprom Mountain Resort, Arkhыз, Elbrus, Dombai, Lago-Naki, Veduchi, Armkhi) and 3 newly built mountain ones within the given macroregion. To study their infrastructure, we propose to divide it into two groups of elements. The first group of elements is naturally substantiated; it includes a zone to meet the tourists' needs. The second one is infrastructural; it is created by man and consists of three subgroups: tourist infrastructure, technical specialized infrastructure and additional infrastructure. It is suggested to divide tourist centers in the mountains into organized resorts with a governing body, self-organized tourist centers without any centralized management that develop spontaneously and a mixed type. The author analyzes the features of mountain tourist centers from the point of view of their administration and opportunities for their further development. The article presents an analysis of tourist infrastructure (accommodation and public catering facilities), technical specialized one (lifts, ski slopes, opportunities for summer activities) and peculiarities of transport accessibility of resorts. Problems and development prospects for sports tourism in the mountain tourist centers of the Caucasus are characterized.*

Keywords: *sports tourism, mountain tourist cluster, mountain resort, mountain tourist center, tourism in the Caucasus, domestic tourism, ski tourism, trekking in the mountains, tourism in the South of Russia*

Citation: Sukhov, R. I. (2022). The sports tourism development features in mountainous areas in the South of Russia. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(4), 80–94. doi: 10.5281/zenodo.7089371. (In Russ.).

Article History

Received 16 July 2022
Accepted 16 September 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение. Развитие внутреннего туризма в современных условиях является важной задачей для туристской индустрии России. Для того, чтобы этот процесс был успешным и приводил не только к количественным, но и к качественным изменениям, необходимо осваивать новые территории и виды туристской деятельности. Отдых в горах в сознании российских туристов долгое время ассоциировался с горнолыжными турами в немногочисленные российские, а также в европейские и турецкие горные курорты. Летний отдых в горах был малопонятен и не всегда доступен широкой целевой аудитории. Однако, имея колоссальный ресурсный природный потенциал в кавказских горах эти виды туризма имеют реальные возможности для развития. Для их осмысления необходимо проанализировать деятельность горных курортов и выявить причины, препятствующие их развитию и показать примеры успешных моделей функционирования. Также необходимо иметь четкие представления о видах туристской деятельности в горах, особенностях и разнообразии обеспечивающей и туристской инфраструктур, территориальной организации курортов.

Анализ публикаций по проблематике исследования. В научной литературе понятие «спортивный туризм» не имеет однозначного толкования. Более того, к его определению как к виду деятельности туристов используются совершенно разные подходы. Особенно это заметно в понятиях, которые дают представители научного сообщества и практики.

В отечественной науке о туризме спортивный туризм исторически тесно связан с активной деятельностью отдыхающих, выражаемой в организации и участии в пеших походах, альпинизме, сплавах на байдарках, велосипедных пробегах. Этими видами деятельности занимались общества и клубы по изучению Крымских и Кавказских гор еще в XIX в., а затем общества пролетарского туризма и экскурсий,

Центральный совет по туризму и экскурсиям, положивший начало плановым туристским маршрутам и самодеятельному туризму, спортивные клубы в советский период. Благодаря этому спортивный туризм у многих людей долгое время ассоциировался с необустроенностью быта, походными условиями, приключенческим или даже экстремальным характером проведения досуга. Характер этой эпохи спортивного туризма отражен в монографии Г.П. Долженко «История туризма в дореволюционной России и СССР» [5].

Федерация спортивного туризма России выделяет следующие виды спортивного туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, велосипедный, автото, спелео, парусный, конный туризм, комбинированные маршруты и дистанции. Также спортивный туризм подразделяют по возрастному-социальному признаку на детский и юношеский, молодежный, адаптивный. Федерацией «спортивный туризм» понимается как вид спорта и включен во Всероссийский реестр видов спорта¹. Соответственно, основной акцент в таком подходе к спортивному туризму сделан на исследование и характеристику природных туристских ресурсов, описание территорий, по которым пролегают туристские маршруты. Туристская инфраструктура (объекты размещения и питания туристов), вопросы продвижения и реализации туров, как правило, не рассматриваются в контексте туристской индустрии, а скорее, как прикладные аспекты конкретного туристского маршрута.

В современной российской научной школе спортивный туризм, как правило, понимается двояко. С одной стороны, как активный вид деятельности туристов (участие в спортивных походах, мероприятиях, соревнованиях). Или же как пассивный вид (участие в спортивных мероприятиях в качестве зрителей и болельщиков)², что также дает возможность отнести его к видам туризма событийного блока [6].

¹ Федерация спортивного туризма России: Официальный сайт. URL: <https://tssr.ru/> (Дата обращения: 15.05.2022).

² Кусков А.С., Джаладян Ю.А. Основы туризма: Учебник. М.: КноРус, 2011. 392 с.

Некоторые исследователи кроме спортивного выделяют рекреационный подход, который объединяет оздоровительный, развлекательный и познавательный виды деятельности туристов, различающиеся по степени физических нагрузок и риска, доминирующей направленности на оздоровление или развлечение, отдых или самореализацию [10].

Собственную систему классификационных признаков спортивного туризма предлагает С.В. Черемшанов, определив спортивный туризм как группу видов туризма, выделяемую по признаку единства сферы реализации разнообразных главных целей туристов в какое-либо основное место назначения, находящееся за пределами обычной среды туристов, на срок менее года с любой главной личной или деловой целью, достигаемой в сфере спорта, обязательным атрибутом которого является соревновательность участников [13].

В контексте темы исследования отдельно следует рассмотреть горно-пешеходный туризм, который принято рассматривать в аспекте организации походов по пешеходным маршрутам. Его основными классификационными признаками являются: характер построения маршрута, категорированность, протяженность, продолжительность, количество охватываемых районов. Для маршрутов Западного Кавказа при этом выделяют такие проблемы, как состояние инфраструктуры горных троп, недостаточное количество и неудовлетворительное состояние имеющихся горных приютов, альпинистских баз и палаточных лагерей, где должны размещаться туристы [4].

В работах современных авторов спортивный туризм всё чаще рассматривается в прикладном контексте через призму развития инфраструктурных объектов и специализированных организаций. Развиваются региональные школы, изучающие особенности спортивного туризма применительно к локальным ресурсным базам. Так, в Пермском крае, по мнению А.И. Зырянова, такие виды туризма, как горнолыжный и водный, находятся на стадии расцвета и насыщения, тогда как спелеотуризм,

пешеходный туризм и лыжный туризм находятся на стадии спада [7].

Ключевым условием для понимания дальнейшего развития горных территорий являются особенности потребительского поведения туристов. Практический интерес представляют результаты исследования, представленные экспертами горного курорта Красная Поляна. Ими выделены следующие тренды, соответствующие, по их мнению, международным практикам: рост спонтанного бронирования и уменьшение глубины продаж; увеличение спроса на услуги горного курорта в совокупности с проживанием; рост осознанного путешествия (чёткое понимание цели поездки, набору услуг и сервисов); использование при бронировании онлайн сервисов; увеличение спроса на продуктовые сезонные предложения, выступающие в качестве своеобразного инструмента борьбы за клиента в низкий сезон и привлечение новых целевых групп, например, активных семей [11].

Горные туристские центры расположены как правило в труднодоступных или удаленных от крупных транспортных узлов местностях, что оказывает влияние на их развитие и доступность. Изучение этого важного аспекта отражено в работе С.О. Антипова и И.П. Супрунчук [1]. Используя метод геоинформационного анализа в системе ArcGIS, ими было проведено исследование транспортной доступности десяти самых посещаемых горнолыжных курортов России, четыре из которых (Красная поляна, Архыз, Приэльбрусье и Домбай) находятся на Кавказе. Наиболее важным выводом можно считать, что с точки зрения транспортной доступности внутрирегиональный спрос на услуги этих курортов ограничен и привлечение целевых аудиторий возможно только за счет туристов из других регионов страны.

Некоторые исследователи рассматривают спортивный туризм с позиций активного отдыха. По их мнению, он представляет собой смену видов деятельности (при этом отсутствует активная физическая нагрузка), прове-

дение свободного времени за городом (ориентирован на городских жителей), подразделяется на летние и зимние виды отдыха [8]. По мнению группы исследователей из Нижегородского государственного педагогического университета спортивный туризм является особым видом туризма, занимаясь которым туристы (клиенты турфирм) являются очевидцами мировых спортивных и культурных событий [9]. Такой подход позволяет говорить о возможностях использования стационарной туристской инфраструктуры и формирования комплекса туристских услуг.

Наиболее интересный и практикоориентированный подход изложен в работе испанского туризмолога Х. Монтанер Монтехано «Структура туристического рынка» [14]. Спортивный туризм в ней разделён в зависимости от географической среды на виды: водный туризм, зимний спорт, охота и рыболовство и гольф. Для спортивного горного туризма была выделена ниша горных и альпийских лыж, катания на саях и другое. Летний отдых в горах описан не был. Однако, основной ценностью работы является зонирование мест отдыха туристов, которое включают зону катания, туристскую инфраструктуру (гостиницы, объекты общественного питания), средства обслуживания туристов (пункты проката оборудования, администрацию), дополнительное обслуживание (магазины, объекты организации досуга туристов).

Особо следует выделить диссертационную работу К.А. Богинского «Использование потенциала спортивного туризма в формировании комплексного турпродукта дестинации». При определении спортивного туризма им был применён многоуровневый подход, основанный на многообразии мотиваций туристских поездок и дифференциации их деятельности в туристских дестинациях. В результате было предложено выделять следующие уровни спортивного туризма: профессиональный спортивный туризм (профессиональная деятельность спортсменов и сотрудников тренировочных штабов); специализированный

спортивный туризм (активные занятия на любительском уровне или зрительские наблюдения в определенных видах спорта); неспециализированный спортивный туризм (рекреационно-оздоровительная доминанта отдыха с использованием определенных спортивных технологий, физической активности на отдыхе); сопутствующий спортивный туризм (необязательный элемент туристского поведения, зачастую являющийся результатом импульсивного решения, принятого в период пребывания на отдыхе) [3].

Отдельно следует отметить исследования, связанные с развитием спортивного туризма в горных местностях, в контексте изучения влияния человека на окружающую среду и анализа возможных последствий от строительства и эксплуатации объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры. В научной литературе выделяют две группы последствий геологического происхождения, обусловленных хозяйственной деятельностью человека на территории горных курортов: геоморфологические (изменения в рельефе и ландшафте) и геоэкологические (изменения биологической составляющей природной среды) [12]. Неправильное проектирование автомобильных дорог, площадок для строительства инфраструктурных объектов, берегоукрепительных работ могут поставить под сомнение как функционирование курорта, так и его туристскую привлекательность.

Для понимания процессов развития туризма необходимо понимать особенности и проблемы туристской сферы всего Северо-Кавказского региона. Д.И. Асланов, М.И. Голубова, А.А. Петрив считают, что основными проблемами в настоящий момент являются: недостаточная поддержка со стороны государства, выборочное информирование туристов только об уже известных достопримечательностях, клишированное брендрование, деградация провинциального туризма, неудовлетворительное состояние транспортных коммуникаций, необоснованная конкуренция между регионами, необоснованно дорогие и некачественные

гостиничные услуги, плохое развитие специализированных видов туризма, проблемы с инфраструктурой общественного питания, плохой уровень предоставления туристской информации непосредственно в туристских центрах. Среди наиболее важных и развитых видов туризма авторы выделяют активный и оздоровительный виды туристской деятельности, сопряженные с пребыванием в горах (самым перспективным видом назван горнолыжный туризм) [2].

Методы и методология. При проведении исследования были применены

следующие методы: классификации, структурного анализа, синтеза, экспертной оценки, сравнительный, индукции, картографический, географического районирования. При написании работы были использованы научные статьи и монографии авторов, специализирующихся на исследовании вопросов развития спортивного туризма в целом или развития туризма на юге России. Для сбора статистических материалов была использована информация, размещенная на официальных сайтах горных курортов и Федерального перечня туристских объектов.

Таблица 1 – Горные курорты Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России

Административная принадлежность	Название организованного курорта, управляющая компания	Статус	Самоорганизованные туристские центры
Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н	Горный курорт «Роза Хутор», ООО «Роза Хутор»	Действующий	с. Эсто-Садок, пос. Красная Поляна
	Курорт «Красная Поляна», НАО «Красная Поляна»		
	Горно-туристический центр ПАО «Газпром», ООО «Свод Интернешнл»		
Кабардино-Балкарская Респ., Эльбрусский р-н	Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», АО «Кавказ.РФ»		Населенные пункты Приэльбрусья: Поляна Азау, Поляна Чегет, Терскол, Тегенкли, Байдаево, Адыл-Су, Эльбрус
Карачаево-Черкесская Респ., Зеленчукский р-н	Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз», АО «Кавказ.РФ»		с. Архыз
Чеченская Респ., Итум-Калинский муницип. р-н	Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи», АО «Кавказ.РФ»		Отсутствует
Карачаево-Черкесская Респ., Карачаевский гор. окр.	Домбай, единая управляющая компания отсутствует		Курортный пос. Домбай, город-курорт Теберда
Респ. Адыгея, Майкопский р-н; Краснодарский край, Апшеронский р-н	Лаго-Наки, управляющая компания отсутствует		ст. Даховская, пос. Каменноостский
Респ. Ингушетия, Джейрахский р-н	Армхи, АО «Кавказ.РФ»		с. Армхи
Респ. Сев. Осетия – Алания, Алагирский р-н	Мамисон, АО «Кавказ.РФ»		Проект
Респ. Дагестан, Хунзахский р-н	Матлас, АО «Кавказ.РФ»		
Респ. Ингушетия, аул Цори, р-н Мегаса	Цори, АО «Кавказ.РФ»		

Изложение основного материала. Определение территории исследования. Для исследования были выбраны горные курорты

Кавказа в пределах Российской Федерации. Все они расположены в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. В настоящее

время можно выделить 9 действующих и 3 строящихся горных курортов. Три из них (Роза Хутор, Красная поляна, ГТЦ Газпром) находятся на территории Краснодарского края в пределах так называемого горного кластера Большого Сочи. Еще 7 (4 действующих и 3 в стадии проекта) находятся в республиках Северного Кавказа и управляются Акционерным обществом «КАВКАЗ.РФ» (до 2021 г. АО «Курорты Северного Кавказа»), созданным Правительством Российской Федерации в 2010 г. для управления туристско-рекреационными объектами экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе³. Также есть курорты, не имеющие управляющих компаний и развивающиеся самостоятельно (Домбай и Лаго-Наки) (табл. 1).

Особенности функционирования горных курортов. Спортивный туризм в горных местностях Юга России необходимо рассматривать с учетом фактора сезонности. Именно она определяет виды туризма и особенности туристской и обеспечивающей инфраструктуры. Так называемый «высокий сезон» длится с декабря по март и является наиболее важным и востребованным среди потребителей. Он связан с зимними видами спорта: горными лыжами, сноубордом, сноу-парками, а также зимними развлечениями: тюбингом, катанием на санях и т.д. В это время максимально задействована вся инфраструктура горных туристских центров. Летний сезон длится с мая по октябрь. В это время в горах активно занимаются пешеходным туризмом (трекингом), экологическим туризмом, велотуризмом, спелеотуризмом. При этом некоторые инфраструктурные объекты используются ограничено или не используются вовсе (ратраки, снежные пушки, газексы, подъемники). Межсезонье, когда по погодно-климатическим условиям заниматься какими-либо видами туристской деятельности в горах невозможно, приходится на середину апреля – май, а также на ноябрь – начало

декабря. Период межсезонья обусловлен наличием или отсутствием устойчивого снежного покрова для зимних видов спортивного туризма и состоянием пешеходных троп для летнего отдыха.

В связи с этим необходимо иметь четкое представление о структуре горных курортов, специализирующихся на спортивном туризме. Выделим следующие группы элементов горных курортов: природнообусловленные и инфраструктурные, созданные человеком.

К природнообусловленным элементам следует отнести зону удовлетворения потребностей туристов (горные склоны, элементы ландшафтов, примыкающих к территории горных курортов и создаваемые на их базе горнолыжные трассы, сноу-парки, пешеходный тропы, байк-парки, веревочные парки).

Инфраструктурные элементы можно условно разделить на 3 подгруппы:

1. Туристскую инфраструктуру (объекты размещения туристов, объекты общественного питания, пункты проката оборудования).

2. Техническую специализированную инфраструктуру (сеть канатных дорог, ски-басы, специальное оборудование и службы для обеспечения работы трасс в зимний период (ратраки, снежные пушки, газексы, противолавинные службы, службы снегоуплотнительных машин, службы работников горнолыжных трасс, аварийно-спасательные службы).

3. Дополнительную инфраструктуру (магазины, объекты досуга).

С точки зрения организации функционирования инфраструктуры следует выделять несколько типов туристских центров в горах.

Первый – организованные курорты, обладающие всеми инфраструктурными элементами (Роза Хутор, Красная Поляна, ГТЦ Газпром). Их деятельность координируется управляющей компанией.

Второй – самоорганизованные туристские центры, развивающиеся стихийно. Они

³ АО «КАВКАЗ.РФ»: Оф. сайт. URL: <https://www.ncrc.ru/company/> (Дата обращения: 22.07.2022).

могут быть территориально приурочены к организованным курортам, и в этом случае используют их техническую специализированную инфраструктуру (с. Эсто-Садок, пос. Красная Поляна), или же развиваться вокруг специализированных инфраструктурных или природнообусловленных объектов стихийно (Домбай, Лаго-Наки).

Третий – смешанный тип, когда на одной территории развиваются и организованный курорт и самоорганизованный туристский центр. Четко определить их границы или невозможно (курорт Эльбрус и Приэльбрусье, курорт Армхи и село Армхи), или же возникает их взаимозависимость и эти туристские центры дополняют друг друга (курорт Архыз и село Архыз).

Формирование и развитие горных туристских центров на Кавказе имеют следующие особенности. Три курорта горного кластера Большого Сочи появились благодаря проведению 22 зимних Олимпийских игр. Их проектирование осуществлялось на неосвоенных территориях с привлечением лучших российских и зарубежных проектировщиков и крупных инвесторов. Администрации этих курортов после проведения Олимпиады получили новые современные инфраструктурные объекты и справились с проблемой диверсификации туристских услуг, в результате чего смогли предлагать на российском и зарубежном туристских рынках современный турпродукт мирового уровня. При этом в подчинении у управляющих компаний находятся практически все инфраструктурные и природнообусловленные элементы курортов. Это позволяет проводить единую маркетинговую политику и оперативно реагировать на конъюнктуру туристского рынка.

Туристские регионы Домбай и Приэльбрусье имеют свою специфику. Оба являются старейшими горными курортами России. Однако, в Приэльбрусье относительно недавно появился организованный горный курорт «Эльбрус», который объединил некоторые инфраструктурные и природнообусловленные элементы и занимается координацией их деятельности, в первую очередь технической

специализированной инфраструктуры. Более 40% отелей (обладают 45% номерного фонда), несмотря на независимую от курорта организационно-правовую форму участвуют в проекте и заявлены на официальном сайте как объекты размещения курорта. Совсем иная ситуация наблюдается в Домбае. Здесь нет координирующей структуры или одной управляющей компании. После анализа многочисленных открытых источников информации можно сделать вывод, что в Домбае не наблюдается общей стратегии продвижения и реализации туруслуг курорта. Все его инфраструктурные элементы, включая соседнюю Теберду, развиваются самостоятельно, стихийно участвуя в процессах кооперации и конкуренции.

Курорт Архыз развивается по собственному пути с середины 20 века и был известен как центр альпинизма, пешеходных и конных прогулок, велосипедных и водных маршрутов. С организацией ВТРК Архыз в поселке Романтик (10 км от села Архыз) появился новый современный организованный курорт с развивающейся туристской инфраструктурой: отелями, ресторанами, технической специализированной инфраструктурой. Это уже позволяет говорить о всесезонной специализации курорта, чего не было ранее. Номерной фонд гостиниц села Архыз может послужить хорошим базисом для загрузки технической специализированной инфраструктуры.

Наиболее сложная ситуация складывается с курортом Лаго-Наки, который не имеет структур, способных координировать деятельность его инфраструктурных элементов, а имеющаяся ресурсная база ориентирована в основном на летние виды туристской деятельности, спелеотуризм и экологический туризм.

Целый ряд курортов: Ведучи, Мамисон, Армхи, Матлас, Цори имеют амбициозные проекты развития, однако только в двух из них (Ведучи и Армхи) был преодолён так называемый «нулевой этап» и введены в эксплуатацию первые инфраструктурные объекты, в том числе по одной канатной дороге.

Туристская специализация курортов.

Наиболее широкий спектр туристских услуг и видов деятельности предлагают в настоящее время курорты горного туристского кластера Большого Сочи: Красная Поляна, Роза Хутор и ГТЦ Газпром. В совокупности их номерной фонд составляет более 16 000 мест (табл. 2). Если добавить номерной фонд соседних посёлков Красная Поляна и Эсто-Садок, то он составит более 21200 мест. Отели здесь ориентированы на самые разные целевые аудитории. Для самых требовательных клиентов кластер предлагает 9 отелей категории 5* и 31 отель категории 4*. Отелей категории 3* в кластере 20, а основу для размещения бюджетных туристов, особенно за пределами организованных курортов, представляют гостиницы «без звезд» - 31. Отдельно следует отметить наличие у курортов Роза Хутор и Красная Поляна комплексов апартаментов с номерным фондом более 5300 мест (более 37% фонда обоих курортов). Следует отметить возраст отельной базы. Большая часть средств размещения была построена здесь к 2014 г. Поэтому номерной фонд всего кластера является одним из самых современных и лучших среди всех горных курортов России. Объекты общественного питания имеют определенные закономерности в территориальном распределении. Их общее количество велико и составляет около 200. Однако, наиболее престижные и высокобюджетные рестораны и кафе находятся в пределах 3 организованных курортов, тогда как основная масса столовых и бюджетных предприятий общепита находятся в поселках Красная Поляна и Эсто-Садок.

Группа курортов имеет удобную транспортную доступность. Находясь в 50 км от международного аэропорта и железнодорожного вокзала Адлера кластер имеет развитую сеть доступного и современного общественного транспорта, который можно использовать для организации трансферов: пригородные поезда «Ласточка», рейсовые автобусы, службы такси,

пассажиры автотранспортные компании, предоставляющие автобусы различной вместимости для групповых трансферов.

Техническая специализированная инфраструктура кластера так же является одной из самых современных в стране. В зимний сезон общее количество горнолыжных трасс разной сложности (от зеленых до черных) составляет около 170 км (более 61% приходится на Розу Хутор). Количество подъемников составляет более 61. На курортах работают детские и взрослые горнолыжные школы, пункты проката оборудования, учебные трассы. Всё это делает кластер привлекательным для всех целевых аудиторий туристов, в том числе, семей с детьми, опытных и начинающих горнолыжников и сноубордистов. С каждым годом инфраструктурных объектов становится всё больше. Следует отметить наличие качественных и достоверных сайтов у каждого из 3 организованных курортов.

В зимний сезон можно воспользоваться единым ски-пассом, объединяющим зоны катания всех трёх курортов кластера⁴. Идея зоны единого катания в настоящий момент требует доработки, поскольку не решен ряд инфраструктурных и технических моментов, но является перспективной.

В летнее время курорты принимают туристов, занимающихся летними активностями: треккингом, походами, велотрекингом, экологическим туризмом, приезжают организованные детские группы в рамках летних тематических смен. Для этого курорты предлагают пешеходные тропы общей протяженностью более 150 км., байк парк с протяженностью трасс более 25 км. (Красная Поляна), конные прогулки, прогулки с хаски, широкий спектр активностей для детей. В прогулочном режиме работает 24 канатных дороги, которые активно используются как приезжающими с побережья экскурсантами, так и гостями, проживающими в отелях горного кластера. Этот комплекс мер

⁴ Горный курорт Роза Хутор: Оф. сайт. Единый ски-пасс курортов Роза Хутор, Красная Поляна и Газпром сезон 2020/2021. URL: <https://rosakhutor.com/edinyy-ski-pass/> (Дата обращения: 15.05.2022)

в сочетании с активной маркетинговой политической администрации курортов позволили выровнять зимний и летний сезон по нагрузке

отельной базы, а по количеству посетителей и экскурсантов значительно обогнать зимний сезон.

Таблица 2 – Инфраструктура организованных курортов и самоорганизованных туристских центров горного туристского кластера Большого Сочи^{5,6,7,8}

Курорт, турцентр	Объекты размещения	Номерной фонд	Подъемники	Протяженность трасс	Объекты общественного питания	Транспортные узлы
Горный курорт «Роза Хутор»	5* – 1 4* – 9 3* – 2 2* – 7 Без звезд – 7 Всего – 26	Мест – 7013 Номеров – 3003	32 в зимний сезон 6 в летний сезон	Горнолыжные трассы: 105 км, 69 трасс: 15 зеленых, 24 синих, 16 красных, 11 черных. Летом троп – 110 км	Более 60 (рестораны, столовые, бары, кафе, пабы)	Аэропорт Адлера, Железнодорожный вокзал Адлера, около 50 км
Курорт «Красная Поляна»	5* – 4 4* – 6 3* – 1 1* – 1 Всего – 12	Мест – 7039 Номеров – 2852	11 в зимний сезон, 8 в летний сезон	Горнолыжные трассы ⁹ : более 36 км, 42 трассы: 3 зеленых, 12 синих, 15 красных, 12 черных. Летом: 20 экотроп, более 65 км; 15 трасс байк парка, более 25,5 км	Более 70 (рестораны, столовые, бары, кафе, пабы)	
ГТЦ ПАО «Газпром»	Два отельных комплекса, состоящих из корпусов, коттеджей, апартаментов и вилл 4-5*	Мест – 1994 Номеров – 739	18 в зимний сезон, 10 в летний сезон	Горнолыжные трассы: около 36 км, 36 трасс: 9 зеленых, 8 синих, 15 красных, 4 черных. Беговые лыжи. В летний период экотропы, походы	Более 14 ресторанов и баров	
Село Эстосадок	5* – 2 4* – 13 3* – 12 2* – 2 Без звезд – 12 Всего – 41	Мест – 3984 Номеров – 1704	Может быть использована инфраструктура курортов «Роза Хутор», «Красная Поляна», ГТЦ «Газпром»	Более 30 ресторанов и баров		
Поселок Красная Поляна	5* – 1 4* – 2 3* – 5 1* – 1 Без звезд – 12 Всего – 21	Мест – 1258 Номеров – 562		Более 25 ресторанов и баров		

Функционирование туристской инфраструктуры и организация туристской деятельности в других регионах Кавказа обладают иными особенностями. Два курорта Домбай и

Приэльбрусье имеют много схожих характеристик. В первую очередь с точки зрения целевых аудиторий и истории развития. Оба курорта имеют ярко выраженный зимний акцент в

⁵ Федеральный перечень туристских объектов: Оф. сайт. Классифицированные объекты: Гостиницы и иные средства размещения. URL: <https://классификация-туризм.рф/displayAccommodation/index> (Дата обращения: 15.05.202).

⁶ Горный курорт Роза Хутор: Оф. сайт. URL: <https://rosakhutor.com> (Дата обращения: 15.05.2022).

⁷ Курорт Красная Поляна: Оф. сайт. URL: <https://krasnayapolyanaresort.ru/> (Дата обращения: 15.05.2022).

⁸ Горно-туристический центр ПАО Газпром: Оф. сайт. URL: <https://polyanaski.ru/> (Дата обращения: 15.05.2022).

⁹ Федеральный перечень туристских объектов: Оф. сайт. Классифицированные объекты: Горнолыжные трассы. URL: <https://классификация-туризм.рф/displayTrack/index> (Дата обращения: 15.05.2022).

своей деятельности. Летом их посещают в основном экскурсанты, поднимающиеся на канатных дорогах на смотровые площадки. По окрестностям курортов устраиваются природо-ведческие экскурсии и походы для организованных групп туристов. Прочих активностей, способных привлечь туристов на более длительный срок, мало. Оба курорта находятся достаточно далеко (130 - 200 км) от авиационных (Минеральные Воды, Ставрополь) и железнодорожных (Невинномысск, Минеральные воды) узлов. Удобного и качественного общественного транспорта, при помощи которого можно было бы добраться к отелям очень мало, поэтому индивидуальные трансферы на легковых автомобилях составляют дополнительные неудобства и увеличивают бюджет поездки. В сезоне 2022 года Фонд «Посети Кавказ» и Единая транспортная дирекция Российских железных дорог запустили проект единого билета «поезд плюс автобус», который позволит связать станцию Невинномысскую и курорт Домбай¹⁰. Структура объектов общественного питания представлена кафе, столовыми, в основном бюджетного уровня (более 40 в Приэльбрусье, более 30 в Домбае).

По количеству мест в отелях - более 3580 лидирует Приэльбрусье (табл. 3). Здесь имеются гостиницы категорий от «без звезд» – 20, до 4* – 9. Больше всего в регионе отелей категории 3* – 24. Однако, территориально отели сконцентрированы в нескольких локациях. Больше всего номеров имеют Поляна Чегет и Терскол (более 51% номерного фонда региона), затем, на расстоянии около 4 км находится локация Поляна Азау (более 19% номерного фонда региона), ещё 30% номерного фонда находятся в поселках, удаленных от нижних станций канатных дорог на значительные расстояния (Эльбрус, Байдаево, Тегенекли, Адыл-Су). Между поселками нет маршрута ски-баса, что создает определенные проблемы для горнолыжников. Курорт имеет две

зоны катания, не имеющих единого ски-пасса. На Поляне Азау ВТРК «Эльбрус» возвел 3 очереди новых канатных дорог, что делает эту локацию более привлекательной. Протяженность и разнообразие трасс не столь велико и составляет 15 км на Эльбрусе и 20 км на Чегете.

Гостиничная база Домбая включает номерной фонд самого курортного поселка (1982 места) и города Теберда (311 мест), расположенного на удалении 20 км. Курорт предлагает туристам отели трёх категорий: самой многочисленной «без звезд» – 25; категории 2* – 4 и категории 3* – 11. Домбай располагает 10 канатными дорогами, 3 из которых новые и 25 км горнолыжных трасс, которые принято делить по категориям сложности (табл.3).

Курорт Архыз после строительства в поселке Романтик новых инфраструктурных объектов получил мощный импульс для развития. В настоящее время курорт имеет возможность развивать как зимние виды спорта, обладая 4 современными подъёмниками и 27 км горнолыжных трасс разного уровня сложности, так и летние активности, включающие 9 км экотроп и байк-парк с 3 км трасс для велосипедистов. Гостиничная база курорта так же существенно увеличила свой номерной фонд и качественные характеристики. Из более чем 3200 мест 29% приходится на 9 новых отелей ВТРК Архыз, имеющих в том числе по 2 отеля категории 4* и 5*. В селе Архыз сосредоточен старый номерной фонд, значительно уступающий в качественных характеристиках и представленный в основном гостиницами «без звезд» – 21 объект. Сегмент предприятий общественного питания так же получил более качественное пополнение ресторанами и столовыми нового курорта. Слабым звеном курорта является его транспортная доступность. Ближайшие аэропорты Черкесска и Минеральных Вод находятся на расстоянии от 120 до 210 км, железнодорожный вокзал Невинномыска – 150 км. Так же, как и в Домбае, существует система

¹⁰ ОАО «РЖД»: Официальный сайт. Курорты Северного Кавказа: Домбай, Архыз, Романтик. Мультимодальные перевозки (поезд+автобус). URL: <https://www.rzd.ru/ru/9279/page/103290?id=19040> (Дата обращения 18.05.2022).

Таблица 3 – Инфраструктура организованных курортов и самоорганизованных туристских центров Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России^{3,5,11,12,13,14,15,16}

Курорт, турцентр	Объекты размещения	Номерной фонд	Подъёмники	Протяженность трасс	Объекты общественного питания	Транспортные узлы
ВТРК «Эльбрус»; регион Приэльбрусье	4* – 9 3* – 24 2* – 9 1* – 2 Без звезд – 20 Всего – 64	Мест – 3582 Номеров – 1657	7 на поляне Азау. 4 на поляне Чегет. Работают в летнее время.	Эльбрус: горнолыжных трасс – 15 км, 7 трасс: 1 зеленая, 1 синяя, 5 красных. Чегет: горнолыжных трасс – 20 км, 15 трасс: 1 зеленая, 2 синих, 7 красных, 5 черных	Более 40	Аэропорты: Нальчик 130 км, Минеральные Воды 200 км. Ж/д вокзалы: Нальчик 130 км, Минеральные Воды 180 км, Пятигорск 160 км
Домбай: курортный поселок Домбай	3* – 11 2* – 4 Без звезд – 20 Всего – 35	Мест – 1982 Номеров – 991	10 зимний сезон (7 старых, 3 новых). Работают в летнее время.	Горнолыжных трасс более 25 км: 5 км зеленые, 6 км синие, 8 км красные, 6 км черные	Более 30 ресторанов, кафе, столовых	Аэропорты: Ставрополь 220 км, Минеральные Воды 230 км. Ж/д вокзалы: Минеральные Воды 230 км, Невинномысская 170 км
Домбай: город-курорт Теберда	Без звезд – 5 Всего – 5	Мест – 311 Номеров – 146	Инфраструктура курортного поселка Домбай		Около 10 кафе	
ВТРК «Архыз»	5* – 2 4* – 2 3* – 3 Без звезд – 2 Всего – 9	Мест – 941 Номеров – 461	4 в зимний сезон 1 в летний сезон	Горнолыжных трасс 27 км, 16 трасс: 4 зеленых, 5 синих, 5 красных, 2 черных. Байк парк: 3 трассы, общая протяженность около 3 км. Экотропы около 9 км	11 ресторанов и столовых	Аэропорты: Черкесск 120 км, Минеральные Воды 210 км. Ж/д вокзалы: Минеральные Воды 210 км, Невинномысская 150 км
село Архыз	4* – 1 3* – 6 2* – 4 Без звезд – 21 Всего – 32	Мест – 2280 Номеров – 822	Инфраструктура ВТРК «Архыз»		Боле 20 столовых и кафе	
Лаго-Наки	4* – 4 3* – 9 2* – 4 Без звезд – 18 Всего – 35	Мест – 2153 Номеров – 974	1 канатная дорога при отеле Азиш-Тау	Учебная около 1 км	Более 25 ресторанов, кафе, столовых	Аэропорт, железнодорожный вокзал Красnodара – около 180 км.
ВТРК «Ведучи»	3* – 1 Без звезд – 1 Всего – 2	Мест – ок. 200 Номеров – ок. 100	1 круглогодично	Горнолыжных трасс более 1 км: 1 синяя, 1 зеленая учебная	1 ресторан	Аэропорт г. Грозный около 93 км, ж/д вокзал около 86 км.
ВТРК «Армхи», село Армхи	2* – 1	Мест – 99 Номеров – 52	2, только в зимний период	Горнолыжных трасс около 1,4 км, 2 трассы: 1 красная, 1 зеленая учебная	4 кафе, ресторана и бара	Аэропорт Владикавказ более 55 км, ж/д вокзал Владикавказ около 25 км, аэропорт Магаса около 80 км.

¹¹ Эльбрус. Оф. сайт курорта. URL: <https://resort-elbrus.ru/> (Дата обращения 17.05.2022).¹² Архыз. Оф. сайт курорта. URL: <https://arhyz-resort.ru/> (Дата обращения 17.05.2022).¹³ Ведучи. Оф. сайт курорта. URL: <https://veduchi-resort.ru/> (Дата обращения 17.05.2022).¹⁴ Курорт Армхи. Оф. сайт базы отдыха в Ингушетии. URL: <https://ingkurort.ru/> (Дата обращения 25.05.2022)¹⁵ Горнолыжный курорт Домбай. URL: <https://www.dombai.org/> (Дата обращения 25.05.2022)¹⁶ Горнолыжный курорт Приэльбрусье. URL: <https://prielbrusie-ski.ru/> (Дата обращения 25.05.2022)

единого билета для посещения Архыза с посадкой на автобус в Невинномысске, однако, данный проект анонсирован до 30 сентября 2022 г. с частотой рейсов 2 раза в день. В остальных случаях туристам необходимо организовывать индивидуальный трансфер.

Курорт Лаго-Наки территориально находится в пределах Краснодарского края и Республики Адыгея, что не совсем удобно для единого администрирования дестинации. Основные виды туризма связаны с посещением пещер Большая Азишская и Нежная, территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника, Гуамского ущелья. Все эти объекты наиболее доступны в теплое время года. Для зимних видов спорта регион не имеет инфраструктуры, если не считать одну короткую канатную дорогу, расположенную на плато Лаго-Наки. Отельная база региона разбросана по нескольким населенным пунктам и находится, главным образом в Республике Адыгея – станице Даховской (42 % мест) и поселке Каменномоетском (33% мест). Непосредственно на плато Лаго-Наки в юрисдикции Краснодарского края находится менее 18% мест. Остальная часть номерного фонда разбросана по другим поселкам региона. Отельная база представлена в основном туристскими базами и бюджетными гостиницами категории «без звезд» – 18 и 2* – 4. Также есть отели категории 3* – 4 и 4* – 9 объектов (табл. 3). Курортная местность удалена от крупных транспортных узлов на расстояние около 180 км (Краснодар), туристы приезжают в основном на личном транспорте или организовано на туристских автобусах из соседних регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Заключение. Развитие летних и зимних видов спортивного туризма в горных местностях российского Кавказа имеет огромные перспективы. Этому способствуют, в первую очередь, благоприятные природно-климатические, геологические и ландшафтные условия.

Из существующих курортов в полной мере получили полноценное развитие Роза

Хутор, Красная Поляна и ГТЦ Газпром. Причиной их успеха можно считать ключевое событийное мероприятие – проведение 22 зимних Олимпийских игр. Функционирование этих курортов в современных условиях показывает, что в России могут успешно существовать все-сезонные горные туристские курорты и что модель централизованного управления ими работает и позволяет курортам развиваться. Важно понимать, что без поддержки государства невозможно было бы создать развитую транспортную и обеспечивающую инфраструктуру, являющиеся фундаментом для существования любого туристского центра.

Для развития других существующих горных курортов необходимо применять механизмы государственно-частного партнерства и привлекать государственные средства для развития обеспечивающей инфраструктуры, и в первую очередь, транспортных коммуникаций, связывающих авиационные и железнодорожные транспортные узлы с горными местностями. Так же требуется модернизация существующей и развитие новой технической специализированной инфраструктуры. Только таким способом можно увеличить протяженность и количество горнолыжных трасс, сноу-парков, пешеходных и велосипедных троп, развивать экологический туризм. Небольшая протяженность трасс и незначительное их разнообразие не способствуют привлечению новых целевых аудиторий туристов и не позволяют говорить о дальнейшем развитии курортов.

Для многих горных курортов остро стоят вопросы развития единой зоны катания (единого ски-пасса) и организации перевозок между населенными пунктами регионов к зонам катания (ски-басы). Решить этот вопрос организацией индивидуальных трансферов от отелей до нижних станций канатных дорог или между ними невозможно. Стабилизировать ситуацию возможно только при наличии единого координационного центра, который будет управлять или регулировать процессами взаимодействия всех служб, отвечающих за функционирование технической специали-

зированной инфраструктуры.

Развитие туристской и дополнительной инфраструктуры возможно только после решения вышеобозначенных проблем. Так же нельзя ставить вопросы маркетинга на первую проблемную позицию, так как продвигать и реализовывать можно только физически существующий продукт, а не его проект. Наличие сайтов курортов, где сложно отличить проектную часть от существующей инфраструктуры, только вводит потребителя в заблуждение, но не способствует популяризации курорта.

Также весьма важной проблемой явля-

ется низкая культура отдыха в горных туристских центрах. И если зимние виды туристской деятельности, включая горные лыжи и сноуборд, уже имеют сформировавшуюся целевую аудиторию, понимающую цель своей поездки и особенности организации отдыха, то для летних активностей необходимо вести широкую разъяснительную работу. Культура пешеходных и велосипедных прогулок, посещения экотроп, краткосрочных походов в горах развита достаточно слабо, а её формирование поможет курортам преодолеть проблемы, обусловленные низким летним сезоном.

Список источников

1. Антипов С.О., Супрунчук И.П. Геоинформационный анализ транспортной доступности горнолыжных курортов России // Наука. Инновации. Технологии. 2017. №4. С. 55-62.
2. Асланов Д.И., Голубова М.И., Петрив А.А. Современное состояние и перспективы развития туризма на Северном Кавказе // Фундаментальные исследования. 2017. №3. С. 95-99.
3. Богинский К.А. Использование потенциала спортивного туризма в формировании комплексного турпродукта дестинации: Автореф. дисс. ... канд. экон. наук. СПб., 2011. 24 с.
4. Волкова Т.А., Филобок А.А. Пономаренко А.А. Развитие горно-пешеходного туризма на юге России: маршруты Краснодарского края и Республики Адыгея // Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации: Сб. статей VIII Междунар. науч.-практ. конф. Пенза: Наука и просвещение, 2017. С. 330-336.
5. Долженко Г.П. История туризма в дореволюционной России и СССР: Монография. Ростов н/Д: Изд-во Ростов. ун-та, 1988. 192 с.
6. Долженко Г.П., Ивлиева О.В. Туризмовеждение: Монография. Ростов н/Д: Изд-во Южного федер. ун-та, 2014. 168 с.
7. Зырянов А.И. Теоретические аспекты географии туризма: Монография. Пермь: Из-во ПГУ, 2013. 158 с.
8. Имангулова Т.В., Нусупова Л.С., Закирьянов Б.К. Горный туризм как вид активного отдыха // Теория и методика физической культуры. 2018. №4(54). С. 135-141.
9. Казначеева С.Н., Челнокова Е.А., Агаев Н.Ф. Современное состояние спортивного туризма в Российской Федерации // Интернет-журнал «Науковедение». 2016. Т.8. №1. URL: <http://naukovedenie.ru/PDF/54EVN116.pdf> (Дата обращения 25.05.2022). DOI: 10.15862/54EVN116.
10. Сафронов Р.А., Авагян Г.К. Спортивный туризм как специфический вид туризма // Инновационная экономика и современный менеджмент. 2015. №3. С. 44-48.
11. Сердюкова Н.К., Сердюков Д.А., Филипенкова О. Анализ туристского и гостиничного рынка Сочи и трендов потребительского поведения в условиях новой реальности // Профессорский журнал. Сер.: Рекреация и туризм. 2021. №4(12). С. 4-13. DOI: 10.18572/2686-858X-2021-11-4-4-13.
12. Шуляков Д.Ю., Гура Д.А. Проблемы строительства и эксплуатации олимпийских объектов на горных курортах (на примере горного курорта «Роза-Хутор») // Электронный сетевой полиграфический журнал «Научные труды КУБГУ». 2018. №2. С. 345-355.
13. Черемшанов С.В. Понятие и классификационное определение спортивного туризма // Известия Сочинского гос. ун-та. 2012. №4(22). С. 141-146.
14. Монтехано Монтанер Х. Структура туристического рынка. М.-Смоленск: Изд-во Смолен. гуманит. ун-та, 1997. 230 с.

References

1. Antipov, S. O., & Suprunchuk, I. P. (2017). Geoinformacionnyj analiz transportnoj dostupnosti gornolyzhnyh kurortov Rossii [GIS analysis of the transport accessibility of ski resorts in Russia]. *Nauka. Innovacii. Tehnologii [Science. Innovations. Technologies]*, 4, 55-62. (In Russ.).
2. Aslanov, D. I., Golubova, M. I., & Petriv, A. A. (2017). Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya turizma na Severnom Kavkaze [Current state and prospects of development of tourism in the North Caucasus]. *Fundamental'nye issledovaniya [Fundamental research]*, 3, 95-99. (In Russ.).
3. Boginskij, K. A. (2011). *Ispol'zovanie potenciala sportivnogo turizma v formirovanii kompleksnogo turprodukta destinacii [Using the potential of sports tourism in the formation of a complex tourist product of the destination]*: Candidate of Economics dissertation: author's abstract. St. Petersburg. (In Russ.).
4. Volkova, T. A., Filobok, A. A., & Ponomarenko, A. A. (2017). Razvitie gorno-peshekhodnogo turizma na yuge Rossii: marshruty Krasnodarskogo kraja i Respubliki Adygeya [Development of mountain and pedestrian tourism in the south of Russia: routes of Krasnodar region and Republic of Adygea]. *Fundamental'nye i prikladnye nauchnye issledovaniya: aktual'nye voprosy, dostizheniya i innovacii [Fundamental and applied scientific research: current issues, achievements and innovations]*: The Collection of scientific articles based on the materials of the VIII Scientific-Practical Conference. Penza: Nauka i prosveshchenie, 330-336. (In Russ.).
5. Dolzhenko, G. P. (1988). *Istoriya turizma v dorevolucionnoj Rossii i SSSR [History of tourism in pre-revolutionary Russia and the USSR]*: A monograph. Rostov-on-Don: Rostov Univ. Press. (In Russ.).
6. Dolzhenko, G. P., & Ivlieva, O. V. (2014). *Turizmovedenie [Tourism studies]*: A monograph. Rostov-on-Don: Southern Federal University Press. (In Russ.).
7. Zyryanov, A. I. (2013). *Teoreticheskie aspekty geografii turizma [Theoretical aspects of the geography of tourism]*: A monograph. Perm: PSU Publ. (In Russ.).
8. Imangulova, T. V., Nusupova, L. S., & Zakir'yanov, B. K. (2018). Gornyj turizm kak vid aktivnogo otdyha [Mountain tourism as an outdoor activity]. *Teoriya i metodika fizicheskoy kul'tury [Theory and methodology of physical culture]*, 4(54), 135-141. (In Russ.).
9. Kaznacheeva, S. N., Chelnokova, E. A., & Agaev, N. F. (2016). Sovremennoe sostoyanie sportivnogo turizma v Rossijskoj Federacii [The current state of sports tourism in the Russian Federation]. *Internet-zhurnal «Naukovedenie» [Online journal «Science Studies»]*, 8(1). URL: <http://naukovedenie.ru/PDF/54EVN116.pdf>. (Accessed on 25.05.2022). DOI: 10.15862/54EVN116. (In Russ.).
10. Safronov, R. A., & Avagyan, G. K. (2015). Sportivnyj turizm kak specificheskij vid turizma [Sports tourism as a specific type of tourism]. *Innovacionnaya ekonomika i sovremennyy menedzhment [Innovative economy and modern management]*, 3, 44-48. (In Russ.).
11. Serdyukova, N. K., Serdyukov, D. A., & Filipenkova, O. (2021). Analiz turistskogo i gostinichnogo rynka Sochi i trendov potrebitel'skogo povedeniya v usloviyah novej real'nosti [Analysis of the Sochi tourism and hospitality market and consumer behavior's trends in the new reality]. *Professorskij zhurnal. Seriya: rekreaciya i turizm [The professors' magazine. Recreation and tourism Series]*, 4(12), 4-13. DOI: 10.18572/2686-858X-2021-11-4-4-13. (In Russ.).
12. Shulyakov, D. Yu., & Gura, D. A. (2018). Problemy stroitel'stva i ekspluatatsii olimpijskih ob'ektov na gornyh kurortah (na primere gornogo kurorta «Roza-Hutor») [Problems consequences of construction olympic objects on mountain resorts («Rose-Hutor»). *Elektronnyj setevoj politematicheskij zhurnal «Nauchnye trudy KUBGTU» [Electronic network polythematic journal «Scientific works of KUBSTU»]*, 2, 345-355. (In Russ.).
13. Cheremshanov, S. V. (2012). Ponyatie i klassifikacionnoe opredelenie sportivnogo turizma [Athletic Tourism Notion and Classificatory Definition]. *Izvestiya Sochinskogo gosudarstvennogo universiteta [Sochi Journal of Economy]*, 4(22), 141-146. (In Russ.).
14. Montekhano Montaner, H. (1997). *Struktura turisticheskogo rynka [The structure of the tourism market]*. Moscow-Smolensk: SGU. (In Russ.).